

SANOAT KORXONALARIDA SUV VA OQOVA SUVLARIGA QO‘YILADIGAN TALABLAR

B.M.Norqulov, D.O.Tadjiyeva, F.Turdiyeva, O.Jumanov

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Sanoat korxonalarini loyihalashda (avtomobil ishlab chiqarish zavodi) korxonaning suv ta‘minoti va kanalizatsiya tarmoqlari, suvni qabul qilib olish, uning sifat kursatkichlari, uni tozalash va uzatish inshootlari, suvdan takroriy foydalanish bo‘yicha tavsiyalar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: muallaq modda, efir aralashmasi, qattqlik, ishqoriylik, konsentratsiya, manba.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi suv xo‘jaligini rivojlantirish tabiatni muhofaza qilish va asrash ekologik toza muxit xolatini saqlab qolish va yaxshilash hamda aholini sog‘lomlashtirishda suv va uning moxiyati katta. Respublikamizda keyingi yillarda sanoat va qishloq xo‘jaligining yuksalishi, inson turmush sharoitining o‘shishi, shahar va qishloqlarning obodonlashib borishi, suvga bevosita bog‘liq bulib, suvning sifatiga bo‘lgan talablar bu omillar o‘shishi bilan yanada oshirib boradi.

Xozirgi davrda mamlakatimizni iqtisodiy qiyinchilikdan tezroq olib chiqish tadbirlarini belgilashda tabiatni muhofaza qilish tadbirlariga ham alohida etibor berilmoqda. Shu jihatdan suv manbalarining ifloslanish jarayonini oldini olish choralarini tug‘ri belgilash dolzarb masaladir.

Suv xavzalarini ifloslantiruvchi asosiy manba sanoat korxonalaridan chiqayotgan oqovalar xisoblanadi. Avtomobil ishlab chiqarishdan xosil bo‘lgan oqova suvlarni suv xavzalariga qo‘shishdan avval oqova suv sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha tekshirilib ko‘riladi va tozalash kerak bo‘ladigan oqova suvlar tozalanib so‘ng kanalizatsiya tarmog‘iga tashlashga ruxsat etiladi.

Tadqiqot maqsadi: Avtomobil ishlab chiqarish zavodida suv tayyor maxsulotni yuvishda, bo‘yash sexlarida, detallarni tayyorlash jarayonida, va maxsulotni bo‘yash oldindan yuvishda, shuningdek, gidrofiltrlar tizimida laboratoriya va ABK binolari uchun ishlatiladi. Metallarni qoplash sexlarida suvli eritmalar xamda detallarni yuvishda uskunalarni sovitishda ishlatiladi. Umumiy yig‘ish jarayonida bo‘yashdan oldin tayyor maxsulot maxsus yuvish mashinalarida suv bilan yuviladi, dvigatillarni sovutish moslamalariga suv tuldiladi. Avtomobillarni suv utqazmaslikka sinab ko‘rish maxsus yomg‘ir qurilmalari yordamida amalga oshiriladi. Yo‘l sinovlaridan keyin avtomobillar maxsus yuvish uskunalarida yuviladi. Suvning istemol sifatida turarjoy xududlarida, dush xonalarida, oshxonalarda ishlatiladi. Avtomobil ishlab chiqarish zavodida suv ta‘minoti tizimi takroriy ishlatish turiga ko‘ra, aylanma va bir marta ishlatiladigan tizimlardan iborat. Aylanma tizimda suv asosan kanpressorlarni sovutishda va boshqa maqsadlar uchun ishlatiladi. Bir marta ishlatiladigan tizimdagi suv ta‘minoti tizimlari esa avtomobillarni bo‘yashdan oldin yuvish va akumlyatorlarga

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

suv quyish maqsadlari uchun ishlatiladi. Avtomobil ishlab chiqarish zavodining kanalizatsiya tarmog‘i 3 tarmoqdan iborat: maishiy, sanoat va yog‘ingarchilik oqovalari. Takidlab o‘tish kerakki, maishiy xamda sanoat oqova suvlari aloxida ya‘ni ishlab chiqarishdan hosil bo‘ladigan oqova suvlar oldin tozalash inshootiga yuboriladi maishiy oqova suvlar tug‘ridan tug‘ri tashqi kanalizatsiya tarmog‘iga tashlanadi. Yomg‘ir oqovalari maxsus kanallar orqali oqizdiriladi.

1-jadval

№	Nomlanishi	O‘lchov birligi	Miqdori
1.	Maxsulot yoki xomashyo birligi	1 dona	avtomobil uchun
2.	Suv ta‘minoti sistemasi	m ³	To‘g‘ridan to‘g‘ri va aylanma
3.	Aylanma to‘g‘ridan to‘g‘ri va aylanma	m ³	90
4.	Texik talab uchun	m ³	6,1
5.	Ishlab chiqarish maxsuloti uchun	m ³	10,7
6.	Xo‘jalik-ichimlik maqsadlari uchun	m ³	3,4
Birlik maxsulotidan chiqadigan oqova suv sarfi			
7.	Iflosliklardan tozalashni talab qiladigan	m ³	12.2
	Ishlab chikarish	m ³	8,4
	Maishiy	m ³	3,4
8.	Maxsus tozalash talab qilmaydigan	m ³	0.4
9.	Filtr chukmalaridagi suvlar	m ³	0

Tadqiqot metodi: Aniqlangan ma‘lumotlar asosida avtomobil ishlab chiqarish zavodining suv va kanalizatsiya ta‘minoti tizimlarini qullashda unga qo‘yiladigan talablar keltirib o‘tilgan. Manbadan olinayotgan suv tarkibi aniqlanib avtomobil ishlab chiqarish zavodiga berilayotgan suvning tarkibi aniqlanadi va ishlab chiqarish xo‘jalik maishiy maqsadlarida uzatiladi. Kanalizatsiya tizimiga tashlashdan oldin avtomobil zavodidan xosil bo‘layotgan oqova suvlarni chuqur tozalash bo‘yicha ma‘lumotlari keltirilgan.

Tadqiqot natijalari va tahlillar: Avtomobil ishlab chiqarish zavodiga bir birlik maxsulotga ketadigan suv sarflari va xosil bo‘ladigan oqova suv sarflari quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

Avtomobil ishlab chiqarish zavodining suv ta‘minoti tizimida ishlatiladigan suvlar sifatiga quyiladigan talablar. Foydalanish maqsadlariga qarab sanoat suvlariga turlicha talablar quyiladi. Avtomobil ishlab chiqarish zavodining eritish sexlari uchun suv sifat ko‘rsatkichlari sovetish jorayonida suv tarkibida tuz miqdori rangi loyqaligi ichimlik darajasida bo‘lishligini e‘tiborga olgan xolda quyidagi talablar qo‘yiladi.

2-jadval

№	Ko‘rsatkichlar nomi	O‘lchov birligi	Suvni sifat ko‘rsatkichlari
1.	Xarorat	°S	18
2.	Muallaq modda	mg/l	40 gacha
3.	Efir eritmasi	mg/l	20

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

4.	pH	-	7-8
5.	Umumiy qattiqligi	Mgekv/l	4 gacha
6.	Umumiy ishqoriylik	Mgekv/l	2 gacha
7.	Temir umumiy miqdori	mg/l	2 gacha

Avtomobillarni bo‘yashdan oldin va akumlyatorlarga suv quyish maqsadlari uchun suvning sifatiga quyiladigan talablar.

1. Qattiqligi -0.01 Mgekv/l
2. Ishqoriyligi -0.02 Mgekv/l
3. Kremniy kislotasining miqdori 5 mg/l dan kam.

Avtomobil ishlab chiqarish zavodining oqova suvlar xarakteristikasi: Avtomobil ishlab chiqaruvchi zavodlardagi oqova suvlarning tarkibidagi neft maxsulotlari va mexanik aralashmalar, ishqorlar, kislotalar, xrom va shunga o‘xshash aralashmalar bo‘ladi.

Yomg‘ir oqova suvlari iflos neft maxsulotlari yog‘-moy hamda boshqa narsalar bilan ifloslangan bo‘ladi. Avtomobil ishlab chiqarish zavodida oqova suvlarning ifloslanish kontsentratsiyasi quyidagi 3-jadvalda berilgan.

3-jadval

№	Ko‘rsatkichlar nomi	O‘lchov birligi	Oqova suvlar	
			Tozalanguncha	Tozalangandan keyin
Tarkibida mexanik aralashmalar bo‘lmagan mexanik suvlar				
1.	Muallaq moddalar	Mg/l	126	2.4
2.	Neft maxsulotlari	Mg/l	0.16	0.04
3.	pH	-	8.76	8.16
Kislotalar, ishqorlar, metall tuzlari hamda xrom bilan ifloslanadigan chiqindi suvlar				
1.	pH	-	6.76	8.16
2.	Xrom	Mg/l	0.4	0.3
3.	Nikel	Mg/l	0.5	0.4
4.	Mis	Mg/l	5.6	1.2
5.	Rux	Mg/l	24.2	10.1
6.	Temirning umumiy miqdori	Mg/l	0.05	0.04
Tarkibida ifloslangan suyuq moy, sodali aralashmalar, surtmas suyuqliklar bo‘lgan chiqindi suvlar				
1.	pH	-	9.71	8.16
2.	Muallaq modda	Mg/l	3.2	2.4
3.	Efir aralashmasi	Mg/l	646	0.02

Har bir avtomobil ishlab chiqarish zavodi avtomobil ishlab chiqarish texnologiyasi boshqa xorijiy davlatlarning avtomobilsozlik zavodlaridan farq qiladi. Shuning uchun oqova suvlar tarkibi va ularning konsentratsiyasi laboratoriya analizi usuli bilan aniqlandi va ularning natijalari quyidagi 4-jadvalda keltirilgan

4-jadval

№	Ko‘rsatkichlar	Ifloslanish darajasi, mg/l
---	----------------	----------------------------

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

		Oqova suvlar	Kimyoviy oqova	Moyli oqova	Tozalangan
1.	pH	8,76	6,76	9,71	8,16
2.	KXE	362	236	567	191
3.	KBE	72,4	45,7	113,3	32,7
4.	Umumiy qattqlik	17,50	16,00	4,00	5,25
5.	Kalsiy	80,2	40,1	20,0	20,0
6.	Magniy	164	170	36,5	51,7
7.	Natriy-kaliy	1094	848	2284	1774,8
8.	Xloridlar	142	397	92,2	850
9.	Sulfatlar	2477	1632	1920	1978
10.	Gidrokorbanatlar	2288	375	3477	854
11.	Menerallash	6245	3462	7840	5526
12.	Ammoniy azot	0,95	3,85	0,06	4,5
13.	Nitratli azot	0,532	2,736	0,00	3,040
14.	Nitritli azot	5,32	27,4	0,66	26,1
15.	Fosfatlar	0,15	67,5	72,5	1,05
16.	Temir	0,02	0,05	0,12	0,04
17.	Xrom 6 oksidi	0,0	0,4	6,1	0,3
18.	Mis	2,6	5,6	4,2	1,2
19.	Rux	12,4	24,2	0,01	10,1
20.	Neft maxsulotlari	0,16	0,12	0,10	0,04
21.	Sirt faol moddalar	0,42	0,35	0,11	0,13
22.	Muallaq moddalar	126	2,8	3,2	2,4
23.	moy	0,12	0,06	315,0	0,2

Xulosa: Xulosa sifatida shuni takidlash lozimki avtomobil ishlab chiqarish zavodida ishlatiladigan suvni aylanma va ketma-ket qilib loyixalash maqsadga muvofiq bo‘ladi. Suv manbadan olingandan keyin maxsulot uchun kerakli miqdorda va kerakli darajada tozalanib maxsulotni ishlab chiqarish uchun uzatiladi. Tizimda aylanma suv ta‘minoti tizimini qo‘llash orqali suv sarfini 60 % gacha iqtisod qilinadi, yuqorida keltirilgan ma‘lumotlar asosida suvni tarkibini tozalash talab darajasida amalga oshiriladi va tizimga qayta ishlatish uchun uzatiladi. Ayrim sexlarda suv isiydi lekin ifloslanmaydi u xolatda suvni sovutiladi va keyingi sexga uzatilishi mumkin. Ishlab chiqarish korxonalarida suvning tan-narxi kattaligini inobatga olgan xolda suvni zavodning o‘zida tozalash va uni qayta takroriy ishlatish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Avtomobil ishlab chiqarish zavodida oqova suvlarni 4-jadvalga asosan tozalash talab etildi va kanalizatsiya tizimiga tashlab yuborish mumkin buladi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. QM va QOqova suv. Tashqi tarmoqlar va inshootlar 2.04.03 – 97
2. O.J.Jo‘rayev, K.A.Yakubov, B.O.Xushvaqtoev va N.N.Xaitova. “Suv ta‘minoti va kanalizatsiya tizimi” fanining oqova suvlarni oqizish qismidan bosqich va diplom loyihalarini bajarishga mo‘ljallangan uslubiy ko‘rsatma. Samarqand 2013 yil 28 bet.
3. O‘.T.Zokirov. Oqova suvlarni oqizish. Toshkent. 2000 – y. 77 b.
4. Abdig‘aniev N. Tursunov S. Suv ta‘minoti va kanalizatsiya. Ma‘ruzalar to‘plami. Farg‘ona 2001 y.
5. Yakovlev S.V. i dr. Kanalizatsiya. M. Stroyizdat, 1975. 632 s.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

6. Feodorov N.F. i dr. Oqova suv. M. Stroyizdat, 1968. 584 s.
7. Лукиных А.А. i dr. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле академика Н.Н.Павловского. М.Стройиздат. 1987. 173 s.
8. Spravochnik proektirovshika. Oqova suv naselennyykh mest i promyshlennyykh predpriyatiy. M.Stroyizdat, 1981. 639 s
9. Xushvaktov, B. O., Artikboyev, X. B., & Nodirov, D. M. (2023). Farfor mahsulotlari ishlab chiqarish sanoati zavodining oqova suvlarini fizik–kimyoviy usullar bilan tozalash. Innovative Development in Educational Activities, 2(1), 42-46.
10. Saidmuradovich, T. B., & Abdimurotovich, N. P. Water Supplying And Effective Use Of Waste Water. JournalNX, 7(10), 136-139.
11. Musulmanovich, N. B. (2021). Analysis of change of flow dynamics in low benefits of water supply facilities. Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595), 1(1).
12. Базаров, Д. Р., Норкулов, Б. Э., Маркова, И. М., Ермилов, М., & Таджиева, Д. О. (2019). About constructions for the protection of water supply channels from sediment load and driftwood. Аграрный научный журнал, (8), 69-75.